

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 482 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rne (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari.....	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar.....	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rne va o'ziga xos jihatlari.....	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета.....	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili.....	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ.....	476
Матчанова Феруза Абадовна	

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ИКТ

Матчанова Феруза Абадовна

доктор философии по экономическим наукам (PhD)

ООО "Surat Kargo"

ORCID:0009-0004-0130-4767

Аннотация: В статье рассматривается зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ и возможности его использования в отечественных условиях, где информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) являются важным компонентом технического ресурса, который играет ключевую роль в ускорении инновационного процесса в современной экономике, повышая производительность труда и, как следствие, конкурентоспособности. Особый акцент сделан на то, что для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий необходимо активное внедрение информационно-коммуникационных технологий, оптимизация процессов цифровизации, проведение научно-исследовательских работ в наукоёмких направлениях промышленных отраслей.

Ключевые слова: конкурентоспособность, ИКТ, цифровые технологии, цифровизация, текстильная промышленность, ERP, производительность труда, оптимизация процессов, научно-исследовательские работы.

Annotatsiya: Maqolada AKTga asoslangan to'qimachilik sanoatining raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha xorijiy tajriba hamda uni ichki sharoitda qo'llash imkoniyati ko'rib chiqiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari zamonaviy iqtisodiyotda innovatsion jarayonlarni tezlashtirishda muhim rol o'ynaydigan texnik resursning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Mehnat unumdorligini oshirish natijasida sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini yuksaltirishga erishish mumkin. Shu munosabat bilan sanoat tarmoqlarining yuqori texnologiyali yo'nalishlarida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini faol joriy etish va raqamlashtirish jarayonlarini optimallashtirish zarurligiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: raqobatbardoshlik, AKT, raqamli texnologiyalar, raqamlashtirish, to'qimachilik sanoati, ERP, mehnat unumdorligi, jarayonlarni optimallashtirish, ilmiy-tadqiqot ishlari.

Abstract: The article examines the foreign experience of increasing the competitiveness of the textile industry based on ICT and the possibility of its use in domestic conditions, where information and communication technologies (ICT) are an important component of a technical resource that plays a key role in accelerating the innovation process in the modern economy, increasing labor productivity and, as a result, competitiveness. Special emphasis is placed on the fact that in order to increase the competitiveness of industrial enterprises, it is necessary to actively introduce information and communication technologies, optimize digitalization processes, and conduct research in high-tech industrial sectors.

Key words: competitiveness, ICT, digital technologies, digitalization, textile industry, ERP, labor productivity, process optimization, research and development.

ВВЕДЕНИЕ

Стремительное развитие процессов глобализации и цифровизации в мировой экономике положительно сказывается на расширении объема инновационной продукции на промышленных предприятиях, повышении их конкурентоспособности. Информационные и коммуникационные

технологии (ИКТ) являются важным компонентом технического ресурса, который играет ключевую роль в ускорении инновационного процесса в современной экономике, повышая производительность труда и, как следствие, конкурентоспособности.

Особый акцент делается на то, что для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий необходимо активное внедрение информационно-коммуникационных технологий, оптимизация процессов цифровизации, проведение научно-исследовательских работ в наукоёмких направлениях промышленных отраслей. Это, в свою очередь, в итоге приводит к повышению объёма валовой промышленной продукции.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы обеспечения и повышения конкурентоспособности предприятий стали объектом исследования многих зарубежных ученых, среди которых Дж. М. Кларк, А. Смит, Д. Рикардо, Р. Кейвис, Ф. Хайек, И. А. Маршалл, М. Портер и Ф. Найт. Тематика конкурентоспособного развития стран СНГ нашла отражение в работах таких исследователей, как И. Ершова, Е. Андреева, С. Авдашева, Г. Азоева, И. Спиридонов и Р. Фатхутдинов. Узбекистанские ученые, включая С. С. Гулямова, М. А. Икрамова, Г. А. Саматова, Г. Ж. Аллаеву, Г. Б. Юсупходжаеву, Г. А. Хамдамову и других, активно исследуют организационные, методологические и экономические механизмы, направленные на повышение конкурентоспособности в различных секторах и отраслях экономики республики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых, изучающих зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ. В процессе анализа также были использованы законодательные акты, нормативные документы и материалы научно-практических конференций, посвящённых данной теме. Исследование базировалось на системном подходе, а для достижения поставленных целей применялись методы логического, сравнительного и статистического анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На сегодняшний день широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий в промышленность как одного из основных рыночных методов повышения конкурентоспособности промышленных предприятий является актуальной проблемой. По данным аналитиков, модернизация текстильной промышленности, обусловленная растущим спросом нового поколения и повышением эффективности поставщиков, является одной из фундаментальных причин прихода нового капитала в этот сектор.

Как доказали Китай, Индия, Израиль и ряд других стран, быстрый рост ИКТ позволяет странам быстро повышать свою конкурентоспособность и продвигаться вверх по рейтинговой лестнице (Индия поднялась с 50-го на 35-е место, Израиль - с 29-го на 17-е). Индия смогла восстановить свою экономику за относительно короткое время, в значительной степени благодаря революции в области информационных и коммуникационных технологий.[1]

Китай. Капитал устремляется в швейную промышленность Китая за счет повышения эффективности и технологий как одна из «старых» отраслей, которая с самого начала поддерживала экспортную экономику Китая, швейная промышленность снова становится привлекательной для капитала, который теперь стремится вдохнуть новую жизнь в традиционную промышленность. Повышение эффективности снабжения, включая производство и транспортировку, также стало важным фактором поддержки новой жизни отрасли.

Инвесторы, такие как GL Ventures, IDG, Legend Capital и Matrix Partners China, — это лишь некоторые из имен, инвестирующих в швейную промышленность и позволяющих «прорастать старым деревьям». Помимо брендов одежды, цепочка поставок швейной промышленности открыла интенсивное финансирование в рамках общеотраслевой модернизации.

Недавний экономический рост Китая во многом обусловлен активным участием международных производителей одежды на его внутреннем рынке. Низкие затраты на рабочую силу, ослабление торговых барьеров и улучшение информационного обмена способствовали сохранению Китая в статусе одного из наиболее привлекательных центров мирового производства текстиля и одежды. Страна продолжает привлекать ведущие компании отрасли благодаря масштабной промышленной базе, развитой логистической инфраструктуре и гибкости производственных мощностей.

Статистические данные о международной торговле подчёркивают доминирующее положение Китая в качестве крупнейшего экспортёра текстиля в мире. В 2019 году на долю Китая приходилось более 39% мирового экспорта текстильной продукции, что значительно превышает показатели ближайших конкурентов — Европейского союза и Индии. Благодаря постоянному наращиванию производственных мощностей и диверсификации экспорта Китай остаётся ключевым игроком в глобальной текстильной индустрии.

Однако, несмотря на устойчивый рост швейного сектора, перед китайскими производителями возникают новые вызовы. В первую очередь это связано с ростом затрат на рабочую силу, что постепенно снижает конкурентные преимущества страны по сравнению с другими азиатскими производственными площадками, такими как Вьетнам, Бангладеш и Индонезия. Кроме того, усиление экологических норм и государственная политика по сокращению негативного воздействия промышленности на окружающую среду требуют от предприятий значительных инвестиций в модернизацию и внедрение экологически безопасных технологий.

В ответ на эти изменения всё больше китайских текстильных компаний направляют усилия на модернизацию производственных процессов, внедрение цифровых технологий и автоматизацию. Инвестиции в инновации и повышение эффективности производства позволяют китайскому текстильному сектору сохранять свои позиции на мировом рынке, адаптируясь к новым экономическим и экологическим требованиям.

Великобритания и Греция. Для предприятий, которые стремятся к росту и повышению конкурентоспособности, системы планирования ресурсов предприятия (ERP) в настоящее время необходимы для всех типов предприятий.[2] Планирование ресурсов предприятия - это процесс интеграции всех операций компании в единую систему для координации и управления ресурсами, одновременно отслеживая финансовые данные и другие виды деловой активности. Данные об операциях и корпоративной деятельности необходимо собирать, управлять и использовать в интересах компании по сравнению с ее конкурентами.

Что касается текстильной промышленности, Ян [4] утверждает, что стремительный характер бизнеса требует ускоренного сбора и обмена информацией. Кроме того, Бертолини и др. [5] определить переход к аутсорсингу для производства текстиля и одежды в Восточной Европе и на Дальнем Востоке в попытке снизить производственные затраты. Однако распространение из-за рубежа - дорогостоящая и трудоемкая процедура, которая влияет на цепочку поставок. Таким образом, местные компании используют системы ERP для повышения эффективности и повышения эффективности при одновременном снижении производственных затрат, чтобы им доверяли и предпочитали их зарубежным поставщикам.

Информационные системы бухгалтерского учета являются основой ERP-систем (AIS). Эти системы предназначены исключительно для хранения и обработки финансовой информации и бухгалтерской деятельности. Однако для того, чтобы сделать выбор руководства в крупных корпорациях, бухгалтерская информация, собранная с помощью AIS, должна быть связана с ресурсами и процессами компании и сопоставлена с ними. В результате системы ERP позволяют вам управлять и координировать все ресурсы и операции предприятия, а также интегрировать всю финансовую и нефинансовую деятельность в эту автоматизированную информационную систему учета.[3]

Сквозное планирование, координация и оперативная модификация планов и действий подразделений снабжения, производства и продаж предприятия возможны с парадигмой MRP/ERP.

Согласно идеологии, MRP/ERP, эта подсистема полностью интегрирована со всеми остальными и позволяет оперативно получать информацию о финансовых потоках, связанных с материальными потоками, текущем финансовом положении компании, а также предлагает помощь в поиске оптимальных финансово-экономических решений.

Согласно информации, полученной в результате изучения использования систем ERP в Соединенных Штатах, внедрение таких систем на предприятиях приводит к сокращению объемов запасов на 17%, снижению затрат на приобретение сырья на 7% и увеличение производительности на 12%.

В контексте Великобритании текстильная промышленность составляет 9 миллиардов фунтов стерлингов национальной экономики, и к 2020 году в рамках плана посткризисного роста будет создано 20 000 рабочих мест.[8] Интересно, что в Греции две отрасли одежды - производство обуви и текстиль, которые почти не существовали во время экономического кризиса, в 2017 году выросли на 16,7% и 6,3% соответственно.[9] Этот рост инвестиций в текстильную и швейную промышленность означает, что рынок станет еще более конкурентоспособным.

Таким образом, вложения в системы ERP для повышения эффективности и уменьшения неопределенности имеют решающее значение. Два тематических исследования, одно из Великобритании

и одно из Греции, были изучены, чтобы найти сходства и различия в использовании системы ERP в производстве текстиля и одежды.[10]

Согласно Постону и Грабски, [17] общие ожидания от ERP-систем заключались, во-первых, в сокращении затрат, поскольку компьютеризированная система обеспечит эффективность, а во-вторых, в улучшении процесса принятия решений. Более десяти лет назад ученые начали предоставлять эмпирические данные относительно бухгалтерских преимуществ систем ERP в результате призыва Саттона [18] к дальнейшим исследованиям по конкретному вопросу. Сложность, возникающая из-за большого объема данных в производственных компаниях, отрицательно сказывается на общей эффективности бизнеса. Точность обработки финансовой информации и составления финансовых отчетов обеспечивается при использовании систем ERP. Более того, стандартизированные и автоматизированные процессы ERP позволяют создавать высококачественную бухгалтерскую отчетность, значительно сокращая время, необходимое для составления выписок по счетам и других финансовых отчетов.

Индийская текстильная и швейная промышленность напоминает ракету, которая уверенно стартовала, но затем потеряла часть своей динамики. Несмотря на статус второго по величине экспортёра текстильной продукции, на долю Индии приходится всего 5% мирового рынка текстиля и одежды. При этом страна сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны таких стремительно развивающихся производителей, как Вьетнам и Бангладеш. Хотя Индия продолжает занимать второе место после Китая, её будущее в данной отрасли во многом зависит от ряда факторов, которые определяют дальнейшее развитие сектора.

Если провести сравнительный анализ производительности Индии в текстильной и швейной промышленности и оценить её позиции на мировом рынке, можно выделить пять ключевых аспектов, которые будут играть решающую роль в укреплении конкурентоспособности страны.

1. Масштаб: Эффективность любой производственной отрасли во многом определяется масштабом её операций. Ключевыми факторами здесь выступают рабочая сила, стоимость земли и уровень технологического оснащения. В этом отношении у Индии есть ряд преимуществ. Во-первых, страна располагает обширным кадровым потенциалом: в текстильной отрасли прямо или косвенно занято около 105 миллионов человек, что делает её вторым по величине работодателем в стране после сельского хозяйства. Кроме того, высокая численность населения и уровень безработицы обеспечивают доступность дешёвой рабочей силы.

Однако проблема кроется в земельном вопросе. Производственные компании заинтересованы в долгосрочной аренде земли по разумным ставкам, но административные барьеры и конфликты между федеральными и региональными властями затрудняют реализацию этой задачи. Высокие цены на промышленные земельные участки в ключевых деловых регионах приводят к перераспределению бюджетов: вместо инвестиций в модернизацию предприятий значительные средства уходят на аренду и покупку земельных активов. В результате Индия сохраняет позиции ведущего производителя сырья для текстильной промышленности, но испытывает трудности с расширением производства готовой продукции.

2. Инфраструктурные системы. Индия постепенно укрепляет свои позиции в глобальной торговле, сочетая значительный кадровый потенциал с низкими производственными затратами. Особенно быстрыми темпами развивается сектор технического текстиля, который, по прогнозам, достигнет 32 миллиардов долларов к 2023 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 9,6% в период 2014–2023 годов.

Тем не менее, страна серьёзно зависит от импорта текстильного оборудования и технологий. В то время как Индия занимает второе место по экспорту текстильной продукции, она не входит в тройку мировых лидеров по производству текстильного оборудования. Это означает зависимость от внешних поставщиков и необходимость закупок технологий за рубежом. Более того, консервативный подход большинства местных производителей, нежелание внедрять новые методы производства и переходить на современные стандарты значительно тормозят развитие отрасли.

3. Устойчивость и цепочка поставок. Индийская текстильная промышленность делает шаги в сторону экологически устойчивого производства. Внедрение солнечных панелей, минимизация использования химических веществ, сокращение выбросов и повторное использование воды становятся важными факторами развития сектора. Ещё одним стратегическим преимуществом Индии является доступность сырья. Страна является одним из крупнейших мировых производителей хлопка, джута, шерсти и шёлка, что обеспечивает стабильность цепочек поставок для текстильных предприятий. Программы, такие как «Атманирбхар Бхарат» (Самодостаточная Индия), направлены на поддержку новых игроков, входящих в отрасль, и содействие локальному производству текстильной продукции.

4. Интеллектуальное производство. Современные тенденции в текстильной и швейной индустрии всё чаще связаны с развитием цифровых платформ и аналитики данных. Традиционная розничная торговля по-прежнему играет важную роль, но электронная коммерция стремительно выходит на первый план, особенно среди молодого поколения. Такие мировые гиганты, как Zara, используют алгоритмы анализа потребительского спроса для прогнозирования модных тенденций и оперативного производства востребованных моделей одежды.

Хотя Индия остаётся одним из самых быстрорастущих рынков электронной коммерции в мире, её цифровая экосистема всё ещё требует значительного развития. Для того чтобы конкурировать с глобальными лидерами, индийским производителям необходимо более активно внедрять технологии искусственного интеллекта, автоматизацию процессов и цифровую аналитику потребительских предпочтений.

Глобальный спрос / экономические выгоды. Текстильные дома, в которых есть средства автоматизированного проектирования и автоматизированного производства, более надежны в международном масштабе. ИТ-отдел помогает компании опередить конкурентов, позволяя анализировать меняющиеся тенденции рынка. Более того, ИТ отдел позволяет удобно управлять информацией. Экономическая выгода от электросвязи огромна как как растущая отрасль сама по себе, так и с точки зрения ее влияния на экономическое развитие. Телекоммуникации делают мир меньше и создают новые информационные магистрали для высокоскоростного электронного обмена данными. ИКТ имеют далеко идущие экономические последствия; мобильные телефоны, спутниковое телевидение и банкоматы — это лишь несколько примеров того, как ИКТ меняют способы общения, информирования и ведения бизнеса людьми. [14]

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Взаимосвязь между ИКТ и экономическим развитием и выгодой была предметом многочисленных исследований. С появлением Глобальной системы мобильной связи (GSM), проблемы неэффективности электросвязи в настоящее время в некоторой степени решены.

Более того, телекоммуникации вызывают важные технологические изменения: открытость, возможность установления соединений и доступность. Это объединяет людей, экономит расходы на транспорт, деловые операции осуществляются без пересечения границы, способствует само занятости, такой как телефонные будки и бизнес-центры, и это лишь некоторые из них.

Использование международного опыта планирования ресурсов предприятия (ERP) в текстильной промышленности странк позволит обеспечить:

1.улучшенную бизнес-отчетность: оптимальные инструменты отчетности с информацией в реальном времени; единый источник информации-единая интегрированная база данных для всех бизнес-процессов;

2.лучшее обслуживание клиентов: лучший доступ к информации о клиентах; более быстрое время отклика; улучшенная своевременная логистика; повышенная точность заказа.

3.увеличение финансового потока: оперативное обслуживание счетов и более совершенные инструменты сбора платежей для более быстрого получения наличных;

4.экономия затрат: эффективное планирование запасов; оптимальное управление закупками; лучшее обслуживание клиентов и управление взаимоотношениями с поставщиками.

5.наличие официального веб-сайта с обновленной информацией для текущих и потенциальных клиентов и инвесторов.

К ключевым проблемам автоматизацией учета на предприятиях текстильной отрасли относят отсутствие возможности получать аналитическую и сводную отчетность из-за отсутствия единой базы данных по всем структурным подразделениям, лишь частичную поддержку бизнес-процессов управления в этой области, а также отсутствие их интеграции с другими существующими ИТ-системами. Для ликвидации данных проблем было принято решение о создании единой информационной системы управления предприятием.

Одним из основных требований к ERP-системе, сформулированных текстильными компаниями являлось централизованное ведение всех данных, регулирующих производственный процесс, в SAP. На практике это означает, что для корректного вывода итоговой информации системой, она должна быть обработана и согласована внутри системы.

Используемая система в текстильных компаниях до текущего года, обеспечивала стабильное ведение бухгалтерского, налогового, кадрового, складского и управленческого учета, регистрируя по факту случившиеся операции. Функционал планирования, обработки и согласования каких-либо данных в ней отсутствовал, либо не отвечал предъявляемым требованиям.

По итогам перехода планирования производства в SAP ERP заставил практически все подразделения текстильной компании по-новому взглянуть на ежедневные бизнес- процессы, указал на слабые места в организации текущей деятельности.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для обеспечения конкурентоспособности текстильной отрасли в современных условиях мы должны стремиться использовать зарубежный опыт внедрения ERP для роста экономики нашей страны.

Список использованной литературы

1. Noshir Kaka, Anu Madgavkar, Alok Kshirsagar, Rajat Gupta, James Manyika, Kushe Bahl, and Shishir Gupta Digital India: Technology to transform a connected nation, 2019.
2. Rubina Adam, Paula Kotzé and Alta van der Merwe, ACCEPTANCE OF ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS BY SMALL MANUFACTURING ENTERPRISES, Conference: ICEIS 2011 - Proceedings of the 13th International Conference on Enterprise Information Systems, Volume 1, Beijing, China, 8-11 June, 2011
3. Holland, C.P., Light, B. and Gibson, N. (1999) A Critical Success Factors Model for Enterprise Resource Planning Implementation. Proceedings of the 7th European Conference on Information Systems, 1, 273-287.
4. Yang, X.K. (2010) Research on Informatization Evaluation and Development Strategy of Textile Industry in Shandong Peninsula. Information Science and Engineering (ICISE), 2010 2nd International Conference, 501-504. <https://doi.org/10.1109/ICISE.2010.5690989>
5. Bertolini, M., Bevilacqua, M., Bottani, E. and Rizzi, A. (2004) Requirements of an ERP Enterprise Modeller for Optimally Managing the Fashion Industry Supply Chain. Journal of Enterprise Information Management, 17, 180-190. <https://doi.org/10.1108/17410390410531434>
6. Holland, C.P., Light, B. and Gibson, N. (1999) A Critical Success Factors Model for Enterprise Resource Planning Implementation. Proceedings of the 7th European Conference on Information Systems, 1, 273-287.
7. Современные корпоративные информационные системы как фактор повышения эффективности перевозок. <http://elibrary.ru/item.asp?id=25497558>
8. New Economy (2017) Investment in Textile Manufacturing to Create 20,000 Jobs in the UK by 2020 According to the Alliance Report. New Economy. <http://www.neweconomymanchester.com/news-events/news/investment-in-textile-manufacturing-to-create-20-000-jobs-in-the-uk-by-2020-according-to-the-alliance-report>.
9. Manifava, D. (2017) More Investments from Manufacturing 2017. Kathimerini.gr. <http://www.kathimerini.gr/940523/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/perissote-res-ependyseis-apo-th-viomhxania-to-2017>
10. LORIN M. HITT, D.J. WU AND XIAOGE ZHOU, ERP Investment: Business Impact and Productivity Measures, Project: Business Impact of ERP, 2011
11. Steve Sutton, Enterprise systems and the re-shaping of accounting systems: A call for research, March 2006 International Journal of Accounting Information Systems 7(1):1-6
12. Antero, M. and Riis, P.H. (2011) Strategic Management of Network Resources: A Case Study of an ERP Ecosystem. International Journal of Enterprise Information Systems, 7, 18-33. <https://doi.org/10.4018/jeis.2011040102>
13. David Moschella, Robert D. Atkinson, India Is an Essential Counterweight to China-and the Next Great U.S. Dependency, <https://itif.org/publications/2021/04/12/india-essential-counterweight-china-and-next-great-us-dependency>
14. Mary K. Pratt, ICT (information and communications technology, or technologies), 2019.
15. К проблеме ведения бизнеса в условиях цифровой экономики. <http://elibrary.ru/item.asp?id=44000888>
16. GT staff reporters Capital rushes into clothing industry in China on improved efficiency, technology, Nov 16, 2021, <https://www.globaltimes.cn/page/202111/1239076.shtml>
17. Alan Sangster, Stewart A. Leech, Severin Grabski ERP implementations and their impact upon management accountants, JISTEM J.Inf.Syst. Technol. Manag. 6 (2) 2009.
18. Steve Sutton, Enterprise systems and the re-shaping of accounting systems: A call for research, March 2006 International Journal of Accounting Information Systems 7(1): 1-6.
19. Alan Sangster, Stewart A. Leech, Severin Grabski ERP implementations and their impact upon management accountants, JISTEM J.Inf.Syst. Technol. Manag. 6 (2) 2009.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

